

**APRENDIZAGEM AUTOGERIDA E O DESIGN INSTRUCIONAL
COMO ALIADO NO PROCESSO EDUCATIVO**

 DOI: 10.5281/zenodo.14292020

Márcio Rubens de Paula Medeiros

Doutorando em Ciências da Educação – FICS

Professor na Secretaria de Educação do Ceará

E-mail: marciorubens1@yahoo.com.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9593550014831780>

Jesuino Ferreira Dourado Junior

Mestrando em Ciências da Educação – FICS

Professor na Secretaria de Educação de Tocantins

E-mail: ferreirasdourado@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2410165946727262>

Patrícia Aparecida Martins Monteiro

Doutoranda em Ciências da Educação – FICS

PJF - Minas Gerais

E-mail: pat_ammonteiro@yahoo.com.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3372816082279167>

Maridenes Noronha de Oliveira

Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação – Must/Unicid

Professora na Secretaria de Educação do Ceará

E-mail: maridenes.oliveira@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5438296061010452>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-1564-3166>

Claudenice de Souza Vasconcelos

Mestranda em Ciências da Educação – FICS

Professora em Caapiranga - AM

Email: claudenicesouza1979@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0009-8982-4519>

RESUMO

Este artigo discutiu a aprendizagem autogerida e o design instrucional como possibilidades inovadoras na construção do conhecimento, mediadas por ambientes virtuais e suas ferramentas tecnológicas. O objetivo foi identificar o papel do design instrucional e sua relação com a aprendizagem autogerida como potencialidades pedagógicas no processo educativo. O estudo se justifica pelo impacto das novas técnicas educacionais, como o design instrucional, em tornar a aprendizagem mais dinâmica, interativa e significativa, tanto em instituições de ensino presencial quanto a distância. A metodologia adotada baseou-se em pesquisa bibliográfica, permitindo a fundamentação teórica a partir de diferentes fontes. A revisão de literatura demonstrou que as novas tecnologias têm um papel crucial no Ensino a Distância (EaD) e no ensino presencial, especialmente quando mediadas por ferramentas digitais como o design instrucional. Esses recursos não apenas enriquecem as práticas pedagógicas, mas também promovem a autonomia e a interação no processo de ensino-aprendizagem. Conclui-se que a aprendizagem autogerida e o design instrucional são elementos complementares que potencializam a construção do conhecimento, alinhando-se às demandas de uma educação moderna e tecnológica.

Palavras-chave: Aprendizagem Autogerida. Design Instrucional. Educação a Distância. Tecnologia.

ABSTRACT

This article discussed self-directed learning and instructional design as innovative possibilities for knowledge construction, mediated by virtual environments and their technological tools. The objective was to identify the role of instructional design and its relationship with self-directed learning as pedagogical potentials in the educational process. The study is justified by the impact of new educational techniques, such as instructional design, in making learning more dynamic, interactive, and meaningful in both face-to-face and distance learning institutions. The methodology adopted was based on bibliographic research, allowing theoretical grounding from different sources. The literature review demonstrated that new technologies play a crucial role in Distance Education (DE) and face-to-face learning, especially when mediated by digital tools such as instructional design. These resources not only enrich pedagogical practices but also promote autonomy and interaction in the teaching-learning process. It is concluded that self-directed learning and instructional design are complementary elements that enhance knowledge construction, aligning with the demands of a modern and technological education.

Keywords: Self-Managed Learning. Instructional Design. Distance Education. Technology.

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço tecnológico, novas formas de abordar a realidade educacional têm surgido continuamente. Esse cenário impõe o desafio de repensar a educação atual dentro de um processo dinâmico de transformações tecnológicas, com foco em práticas que contribuam para um ensino e uma aprendizagem significativa. O objetivo

principal é preparar o aluno para o mundo contemporâneo, promovendo sua inserção plena na sociedade digital.

Nesse contexto, a busca por práticas de letramento que utilizem recursos digitais tornou-se essencial. Romper com paradigmas tradicionais e adotar estratégias pautadas em tecnologias digitais é fundamental para estruturar um novo sistema de ensino. A introdução de ferramentas e metodologias inovadoras cria oportunidades para transformar os processos de ensinar e aprender, tornando-os mais alinhados às demandas da sociedade atual.

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) têm desempenhado um papel crucial, especialmente em períodos de crise, como a pandemia de Covid-19. Elas viabilizaram a continuidade da educação por meio de aulas remotas e têm revolucionado a Educação a Distância (EaD), eliminando barreiras físicas e temporais entre os atores do processo educativo. Esses avanços reforçam a necessidade de integrar essas tecnologias ao ambiente educacional de forma estruturada e estratégica.

Nesse sentido, destacam-se a aprendizagem autogerida e o Design Instrucional (DI). A aprendizagem autogerida incentiva a autonomia dos estudantes, promovendo maior motivação e protagonismo no processo de aquisição do conhecimento. Já o Design Instrucional surge como ferramenta fundamental para planejar, desenvolver e implementar materiais didáticos e experiências educacionais eficazes, como videoaulas, softwares e Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Essa abordagem torna a educação mais interativa e adaptada às necessidades da sociedade da informação.

Diante disso, este artigo tem como objetivo identificar o papel do Design Instrucional e sua relação com a aprendizagem autogerida, analisando suas potencialidades pedagógicas no processo educativo. Justifica-se a escolha do tema pelo impacto positivo que essas técnicas educacionais têm demonstrado, tanto na educação presencial quanto na EaD, ao tornarem a aprendizagem mais dinâmica e significativa. A metodologia adotada baseia-se em uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador fundamentar suas análises a partir de contribuições teóricas previamente consolidadas, buscando compreender e evidenciar a relevância das práticas discutidas.

1.1 Método

A metodologia empregada neste artigo baseou-se em uma pesquisa bibliográfica, entendida como procedimento sistemático para investigar e analisar contribuições culturais e científicas existentes sobre um determinado tema. Conforme destacam Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 55), este tipo de pesquisa “busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado tema ou problema”. A opção por essa abordagem permitiu estabelecer um panorama teórico que fundamenta a análise e estrutura as discussões apresentadas no trabalho.

Para a coleta de dados, foram consultadas bases acadêmicas de relevância, como a Scielo e o Google Acadêmico. Essas plataformas foram escolhidas devido à sua ampla abrangência e à disponibilização de conteúdos revisados e confiáveis, contemplando artigos científicos, dissertações, teses e livros. A utilização dessas fontes possibilitou a construção de um referencial teórico consistente, essencial para validar os argumentos apresentados ao longo do artigo.

O processo de seleção de materiais seguiu critérios previamente definidos, como relevância temática, atualidade e alinhamento aos objetivos do estudo. Os textos selecionados foram submetidos a uma leitura analítica, permitindo identificar conceitos-chave, relações entre autores e lacunas existentes na literatura. Essa etapa foi crucial para estruturar o conhecimento em torno do tema, identificando as principais contribuições teóricas disponíveis.

Além disso, a análise dos materiais coletados buscou identificar convergências e divergências entre diferentes autores, promovendo uma reflexão crítica sobre o tema abordado. Essa abordagem qualitativa reforça a importância da pesquisa bibliográfica como estratégia para integrar e sintetizar conhecimentos já consolidados, oferecendo suporte teórico robusto para a análise proposta.

Por fim, ressalta-se que o método escolhido, ao explorar fontes acadêmicas consagradas, não apenas garantiu a confiabilidade das informações utilizadas, mas também conferiu maior densidade teórica ao trabalho. A pesquisa bibliográfica mostrou-se uma estratégia eficaz para atender aos objetivos do artigo, promovendo um diálogo enriquecedor entre as referências consultadas e as discussões apresentadas.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Aprendizagem autogerida

Com o avanço tecnológico, novas possibilidades de ensino e aprendizagem têm surgido, revolucionando as metodologias pedagógicas e retirando-as de um estado de passividade, no qual o ato de ensinar é centrado no professor e o aluno é apenas um receptor. Essas mudanças promovem uma pedagogia ativa, centrada no discente, tornando-o protagonista do processo educativo. Dentre essas novas possibilidades, destaca-se a aprendizagem autogerida como sendo:

Um processo, em que os indivíduos tomam a iniciativa, com ou sem a ajuda de outrem, no que diz respeito ao diagnóstico das suas necessidades de aprendizagem, à formulação de metas de aprendizagem, à escolha e implementação de estratégias apropriadas de aprendizagem, e à avaliação dessas mesmas aprendizagens (Knowles, 1996, p. 18).

Analisando a citação, pode-se afirmar que a aprendizagem autogerida possibilita ao aluno alcançar níveis mais profundos de compreensão, pensamento crítico e raciocínio sobre os conteúdos escolares, ao mesmo tempo em que os conecta com situações reais de sua vida. Essa abordagem promove a autonomia e prepara o estudante para enfrentar desafios tanto no âmbito acadêmico quanto no cotidiano.

Tabela 1 - Abordagens Teóricas de Self-Directed Learning

Abordagem	Autores		
	Candy (1991)	Brockett e Hiemstra (1991)	Garrison (1997)
Atributos Pessoais	Autonomia pessoal e gerencial	Orientação por meta (atributo pessoal)	Autogerenciamento (uso de recursos) e motivação
Processo	Controle da aprendizagem e autodidatismo	Orientação por processo (controle do aprendizado)	Automonitoramento
Contexto	A autodireção está vinculada ao contexto	Contexto social: papel das instituições e das políticas	

Fonte: Adaptado de Song e Hill, 2007.

Vale destacar que o conceito de aprendizagem autogerida ganhou relevância na década de 1970, quando o americano Malcolm Knowles popularizou uma teoria da aprendizagem humanista conhecida como Andragogia. Essa ciência estuda a aprendizagem dos adultos, enfatizando que eles aprendem com mais facilidade em ambientes informais, confortáveis, flexíveis e livres de ameaças. Todavia, outras teorias sobre a aprendizagem autogerida foram desenvolvidas ao longo do tempo, como se pode observar na tabela 1 apresentada a seguir.

Como apresentado na tabela 1, a utilização da aprendizagem autogerida mediada por ferramentas tecnológicas proporciona ao aluno uma participação ativa no processo educativo. Essa abordagem permite que o discente pesquise, explique, questione, relacione e esclareça dúvidas sobre um determinado conteúdo, tornando-se protagonista do método de ensino.

A aprendizagem autogerida promove uma mudança significativa no foco do processo educativo, deslocando o centro do aprendizado para o aluno e enfatizando o caráter interativo do ato de aprender. Essa abordagem possibilita a construção de múltiplas conexões lógico-cognitivas, fortalecendo tanto o conhecimento individual quanto o coletivo, produzido em atividades de grupo. Dessa forma, rompe-se com o modelo tradicional de aprendizagem, historicamente focado na massificação e homogeneização:

Dentro e fora da sala de aula – que não precisa ser exorcizada, mas expandida e atualizada – o estudante deve atuar diretamente sobre a formação de seus saberes e competências, os quais permanecem em constante e dinâmica renovação. Para isso, deve ter acesso e precisa ser incentivado à apropriação da tecnologia disponível, sem que, com isso, o professor perca de vista sua estratégia didático-pedagógica. O professor, como elemento essencial que é, aprendendo a lidar com o instrumental tecnológico a serviço da educação, tende a renovar sua prática e adequá-las às reconfigurações urgentes que se fazem necessárias na escola (Oliveira, 2003, p. 1340).

De fato, a aprendizagem autogerida estimula a construção de sentido pessoal, uma vez que o processo educacional está centrado no aluno, permitindo que ele tome a iniciativa para diagnosticar suas necessidades, estabelecer metas, buscar recursos materiais e humanos, aplicar seus conhecimentos em diferentes situações e monitorar os resultados de sua aprendizagem.

É importante ressaltar, no entanto, que a aprendizagem autogerida não é uma ferramenta isolada ou exclusiva, mas sim um espaço de mediação e colaboração.

Essa abordagem valoriza a interação entre professores e alunos, reconhecendo que a colaboração é fundamental para um ambiente de aprendizagem autogerido. Nesse contexto, destaca-se:

Um ambiente colaborativo é aquele em que são utilizados mecanismos que permitem que os participantes se comuniquem de diversas formas, exercendo um papel durante a troca de experiências para possibilitar a construção social do conhecimento. Isto se torna possível a partir do momento em que o ambiente propicia funcionalidades que possibilitem o desenvolvimento cognitivo do aprendiz através de três fatores fundamentais: a interação, a ideologia e a linguagem (Lounsbury *et al.*, 2009, p. 411).

Assim, a aprendizagem autogerida oferece instrumentos para promover a autonomia do aluno, mas sem desmerecer o papel fundamental do professor no processo educativo. As novas tecnologias não substituem o esforço docente; pelo contrário, elas intensificam o pensamento complexo, criativo e interativo, promovendo oportunidades para novas formas de conhecimento e sensibilidade solidária entre os participantes (Assmann, 2000).

É importante lembrar que a aprendizagem autogerida não é uma solução universal para todos os desafios educacionais. Contudo, quando bem utilizada, essa ferramenta contribui para a ampliação do conhecimento, atenuando problemas antigos como a falta de formação continuada de professores, a escassez de materiais pedagógicos de qualidade e a precariedade de infraestrutura educacional.

Portanto, a aprendizagem autogerida, impulsionada pelas novas tecnologias, estabelece um espaço mediado por processos comunicacionais que transcendem fronteiras físicas, oferecendo uma visão ampla e conectada da educação, especialmente no contexto do Ensino a Distância (EaD).

2.2 Design Instrucional

Quando se ouve as palavras design instrucional, é comum associá-las ao universo da moda ou do design gráfico, devido à popularidade do termo nessas áreas. Contudo, o Design Instrucional também está intimamente relacionado à pedagogia e suas técnicas e recursos de ensino e aprendizagem, tornando-se um grande aliado da educação e uma ferramenta essencial na aprendizagem autogerida, tanto no contexto presencial quanto no Ensino a Distância (EaD).

Expressões como aprendizagem autogerida e design instrucional refletem a revolução tecnológica que democratizou os meios de comunicação e suas ferramentas. Essas tecnologias facilitaram processos de aprendizagem e a produção de materiais didáticos, permitindo o intercâmbio de experiências e informações entre diversos participantes do processo educativo, seja em ambientes virtuais ou presenciais.

Estes ambientes são cenários que envolvem interfaces instrucionais para a interação de aprendizes. Além de dispor de ferramentas e recursos para a atuação autônoma e auto monitorada com foco na aprendizagem, seja ela, coletiva ou individual (Vieira; Luciano, 2005, p. 2).

O Design Instrucional é um dos grandes aliados da educação por facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. Enquanto modelo para desenvolvimento e gestão de projetos educativos, ele influencia significativamente os resultados das propostas pedagógicas, orientando-se por princípios consolidados de aprendizagem e instrução. Representa uma ação intencional e sistemática, englobando planejamento, desenvolvimento e aplicação de métodos, técnicas, atividades didáticas, materiais e produtos educacionais (Ono, 2012).

No contexto do EaD, as técnicas do Design Instrucional apresentam-se como promissoras, promovendo aprendizagem interativa, dinâmica e significativa. As metodologias associadas a essa abordagem foram se aprimorando ao longo do tempo e, no campo educacional, especialmente no EaD, destacam-se pelo desenvolvimento de novas competências e habilidades, comunicação efetiva, uso consciente de recursos tecnológicos e eficácia na absorção de conteúdos.

No sistema educacional, um dos modelos amplamente utilizados é o ADDIE, acrônimo para Analisar, Estruturar (Design), Desenvolver, Implementar e Avaliar. Este modelo oferece uma visão geral do processo educativo, permitindo ajustes em cada etapa. É aplicado tanto no EaD quanto no ensino presencial. Na fase de análise, identificam-se as necessidades de aprendizagem dos alunos e define-se o cronograma. Durante a etapa de design, elencam-se objetivos, atividades de aprendizagem e os recursos necessários.

A fase de desenvolvimento envolve a criação de materiais, como Objetos de Aprendizagem (OA), tutoriais e animações. Na implementação, o projeto é executado e, por fim, na avaliação, verificam-se os resultados, identificando pontos positivos,

negativos e melhorias. Essas etapas podem ser aplicadas tanto na aprendizagem autogerida quanto em modelos mais tradicionais.

O Design Instrucional oferece uma variedade de recursos e ferramentas que melhoram significativamente o EaD. Lacerda (2013) destaca a importância dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e suas ferramentas no processo educativo. Os AVA surgem como alternativas para o desenvolvimento de cursos à distância e a flexibilização de disciplinas presenciais. Como espaços digitais, permitem redefinir a organização e apresentação de conteúdos, tornando as atividades educacionais mais flexíveis, acolhendo diferentes métodos pedagógicos e atendendo a variados interesses institucionais.

Figura 1 - Conjunto de ferramentas encontrado em alguns AVA

Fonte: Lacerda, (2013).

Um AVA constitui-se como um espaço virtual composto por ferramentas e recursos que promovem interações entre alunos, professores e conteúdos. Esses ambientes potencializam a construção de conhecimentos, reconfiguram a prática docente e trazem melhorias à aprendizagem. Pela simultaneidade e instantaneidade inerentes à sua natureza, os AVA favorecem a atualização ágil de conteúdos e promovem interações entre alunos e professores que, muitas vezes, são difíceis de alcançar no ensino presencial. Acima, na figura 1, visualizam-se algumas das ferramentas mais relevantes encontradas nos AVA.

2.2.2 Moodle (Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment).

É o ambiente virtual de aprendizagem mais utilizado no mundo atualmente. Na figura 2, tem-se alguns exemplos das ferramentas e recursos existentes no Moodle e sua vinculação a cada conjunto de ferramentas dos ambientes virtuais de aprendizagem:

Figura 2 - Exemplos de algumas ferramentas existentes no Moodle

Fonte: Lacerda, 2013.

Como se observa na figura 02, existem diversas ferramentas disponíveis em ambientes virtuais, oferecendo inúmeras possibilidades para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Essas ferramentas podem e devem ser utilizadas de forma estratégica, desde que as escolas, em qualquer nível, e a educação, em qualquer modalidade, aceitem e adotem as mudanças tecnológicas e os estímulos que elas proporcionam. Nesse contexto, o design instrucional surge como um método essencial para a criação de ambientes de aprendizagem específicos, estruturados a partir de situações didáticas planejadas e adaptadas às características desses ambientes e de seus participantes.

Para Moore e Kearsley (2008, p. 107):

Os questionamentos que devem ser feitos antes de organizar as situações de aprendizagem apoiadas por tecnologias são: questiona-se que conteúdo deve ser incluído ou excluído? De que forma ocorrerá a sequência e a estrutura da disciplina? Que mídias podem ser

utilizadas para apresentação do material didático? Que estratégias de ensino serão utilizadas? Quanta interação será promovida? Como os alunos serão avaliados e que forma assumirá o feedback para os alunos? Quais métodos de produção serão usados para criar o material didático? Todas as ações que dão conta de responder tais questionamentos são o escopo do design instrucional (DI).

Pode-se concluir, portanto, que em um mundo cada vez mais tecnológico, o grande desafio é preparar professores e alunos para o uso das tecnologias digitais atualmente disponíveis, bem como para aquelas que ainda surgirão. Nesse sentido, o design instrucional desempenha um papel fundamental ao auxiliar os professores a compreender e explorar as dimensões pedagógicas, tecnológicas e comunicacionais dos ambientes virtuais de aprendizagem. Essa abordagem contribui para a promoção de experiências educacionais mais eficazes e para a ampliação dos conhecimentos em ambientes presenciais e virtuais.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo, fundamentado em pesquisa bibliográfica, permitiu levantar uma discussão significativa sobre as mais recentes ferramentas capazes de dinamizar as aulas, sejam elas presenciais ou a distância. Essas ferramentas contribuem para tornar o ensino mais envolvente, interativo e alinhado à realidade e aos saberes dos alunos, promovendo experiências educacionais mais ricas e contextualizadas.

O artigo destacou a nova linguagem comunicacional presente nas ferramentas e recursos virtuais, como a aprendizagem autogerida e o design instrucional. Esses instrumentos se interligam de forma estratégica na busca pela potencialização e construção do conhecimento no processo educativo. Quando planejadas e estruturadas de maneira adequada, as ferramentas tecnológicas abordadas neste estudo complementam e enriquecem as práticas pedagógicas no ensino presencial e a distância, oferecendo maior eficácia no alcance dos objetivos educacionais.

Pode-se afirmar que o objetivo deste artigo e a questão nele levantada foram alcançados à medida que se conclui que as novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) são aliados contínuos no processo de ensino e aprendizagem. O espaço virtual, ao proporcionar autonomia ao aluno, flexibilidade no ato de aprender e uma intensificação na produção do pensamento crítico, viabiliza a construção de um

conhecimento sólido e funcional, preparando-o para o exercício pleno de sua cidadania.

Além disso, o estudo evidenciou que as TICs, ao integrarem ferramentas como ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), simuladores, animações e objetos de aprendizagem, permitem a criação de cenários educativos dinâmicos e colaborativos. Esses cenários promovem interações significativas entre alunos e professores, ampliando as possibilidades de aprendizado e fomentando o desenvolvimento de competências essenciais para a sociedade contemporânea.

Conclui-se que a incorporação dessas tecnologias no campo educacional representa não apenas um avanço técnico, mas também uma transformação metodológica e pedagógica. Assim, o design instrucional e a aprendizagem autogerida emergem como elementos-chave na construção de ambientes educacionais inovadores, que atendem às demandas de uma sociedade em constante evolução tecnológica e cultural.

4 REFERÊNCIAS

ASSMANN, H. A metamorfose do aprender na sociedade da informação. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 29, n. 2, p. 7-15, maio/ago. 2000. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ci/a/ShzKdLbqJDPfssvSw9xWPrw/?format=pdf&lang=pt>, acesso 13 nov. 2024.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

KNOWLES, M. **Self-directed learning**. Chicago: Follett Publishing Co, 1996.

LACERDA, A. L. **Contribuições do design instrucional ao ensino presencial de física apoiado por ambiente virtual de aprendizagem**. Dissertação (Mestrado em Educação Científica e Tecnológica). Dissertação (mestrado)– Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica. Florianópolis, 244p, 2013.

Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/30387474.pdf>, acesso em 13 nov. 2024.

LOUNSBURY, J. W.; LEVY, J. J.; PARK, S. H.; GIBSON, W.; SMITH, R. An investigation of the construct validity of the personality trait of self-directed learning.

Elsevier Learning and Individual Differences, v. 19, p. 411-418, 2009. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1041608009000119>,

acesso em 13 de nov. 2024.

OLIVEIRA, G. P. Uma experiência de avaliação formativa à distância apoiada por computador no ensino superior: da sala de aula para o mundo. **Anais do XI Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino**, Goiânia, 2002. 1 CD-ROM e **Argumento - Revista das Faculdades de Educação, Ciências e Letras e Psicologia Padre Anchieta**, Jundiá, n. 10, p. 134, out. 2003, Ano V.

ONO, T. The construction of an instructional design model for Medical English Education in Japan. **Educational Research**, n. 54, p. 213-232, 2012. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/234716825.pdf>, acesso em 13 nov. 2024.

SONG, L.; HILL, J. A conceptual model for understanding self-directed learning in online environments. **JOL**, v. 6, n. 1, Spring, 2007. Disponível em: <https://www.ncolr.org/jiol/issues/pdf/6.1.3.pdf>, acesso em 13 nov. 2024.

VIEIRA, M. B.; LUCIANO, N. A. Construção e reconstrução de um ambiente de aprendizagem para educação a distância. **ABED**, São Paulo, 2005. Disponível em <http://www2.abed.org.br/>, Acesso em: 13 nov. 2024.